

முல்லைவாணன் கவிதையில் தமிழர் மகளிர் வாழ்வியல்

ப. இளம்பரிதி

முழுநேரம் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ் உயராய்வு மையம், அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி
காரைக்குடி

முனைவர் அ.பாரதிராணி

ஆய்வு நெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழ் உயராய்வு மையம், அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி
காரைக்குடி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233164](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233164)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழர்கள் வாழ்வியல் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கு பொருளை அடிப்படையாக, கொண்டு வாழ்ந்து வந்தனர். மக்கள் தங்கள் திணை ஏற்ப வாழிடச் சூழலை அமைத்து சிறப்புடன் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்கள் வீரம் மட்டும் இன்றி பெண்களின் வாழ்விற்கும் முக்கியத்துவம் கோடுத்து வந்தனர். மகளிர் தன் வாழ்வில் அச்சம், மடம், நாணம், பகிர்ப்பு ஆகியவற்றை முறையாக கடைபிடித்து வாழ்வில் உலகம் போற்ற வாழ்ந்தனர். இவர்கள் இல்லறவாழ்வு, காதல் வாழ்வியல் கற்புடனும், அறத்துடன் நின்று பெருமை சேர்த்தனர். இத்தகைய பெண்கள் வாயிலாக பெண்ணின் நிலைகளை அறிவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

உலகியல் வாழ்வில் ஓர் ஆணிற்கு உறுதுணையாக இருப்பவள் பெண். தன் வாழ்வில் தன் குடும்பத்திற்காகவும் வாழ்வின் மேன்மைக்காகவும் மிகவும் பாடுபடுகிறாள். அவள் தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை மறந்து தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை மறந்து தாய்மை உணர்வால் மகிழ்கிறாள். அனைத்து உயிர்களின் மீது அன்பினை மழையாக பொழிகிறாள். இவள் தன் வாழ்வில் இல்லற வாழ்வில் பலர் போன்றி சிறந்து விளங்குகிறார். சங்க காலம் தொடங்கி பெண்கள் கல்வி, வீரம், ஒழுக்கம் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கின. மாற்றத்தில் பெண்கள் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் ஈடுபட்டு, வீட்டின் வளர்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்திற்கும் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கின்றன. இத்தகைய பெண்களின் தாய்மை, காதல், கற்பு, வீரம், மனிதநேயம் ஆகியவற்றை முல்லைவாணன் கவிதையில் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தாய்

தாய் என்பதற்கு, அன்னை, அரசன், குரு, தமையன், இவர்களது தேவிமார்கள், முதன்மை முதல், முதல்தரம், ஊட்டுந்தாய், குருவின் தேவி, துந்தேவியை ஈன்ற தாய், கைந்தாய் செவிலித்தாய் என பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. தாய்மை என்பது மனித உலகில் மிக புனித பெண்களால் பெறக்கூடிய வரமாகும், இவர்கள் இளமை பருவம் கடந்து திருமணம் நடைபெற்று இல்லற வாழ்வில் ஈடுபட்டு குழந்தை பெறுதலும் தன் சுயநல போக்கை மறந்து பொது உணர்வும் இன்பும் மனிதநயேமும் கொண்டு விளங்கிட முதன்மையாக இருப்பது தாய்மையாகும். இத்தகைய தாயின் சிறப்பை முல்லை வாணன் அவர்கள்,

“படைக்கும் தெய்வம் நீயில்லையா? -
பாதையைத் தந்திடும் தாயில்லையா?
பொடைப்பொருளாகநீ வந்தனையே - தமிழ்க்
கொஞ்சிட வேவளம் மிஞ்சிடவே”

“உலகம் மனித பிறப்புகளை பெற்றெடுக்கும் தெய்வமாக கண்முன் காட்சித்தந்து, வாழ்விற்கு நல்ல வழிகளை உருவாக்கி வாழ்விற்கு வளம் சேர்த்து, தமிழ்மொழியின் வாயிலாக அன்பை வழங்கிடும் அழகானவள் அன்னை” என கூறியுள்ளார். இதனை தாகூர்,

“தன்னுடைய குழந்தைகளுக்குத் தொண்டு செய்கின்ற தாய் தன் தொண்டின் வழித் தன் தாய்மையாய் நிறைவடைகின்றாள்” 1

குழந்தை பெற்று எடுத்து தொண்டு செய்து வாழ்வதை சிறப்பிக்கிறார்.

காதல்

சங்க கால பெண்கள் காதல் உலகில் சிறப்புற்று விளங்கின. காதல் வாழ்வில் தலைவன், தலைவி, தோழி, பாங்கன், பாங்கி, செவிலி என பல மாந்தர்களை கொண்டிருந்தன. தலைவன் தலைவியின் மீது அளவற்ற அன்பினை கொண்டவனாகவும், அழகில் இணையற்றவனாக எண்ணி வாழ்வை இன்பமாக கழித்தான். தன் உடன்பிறந்த உறவுகளை மறந்து தனிமையில்

இன்பம் காணுகிறான். பல துன்பங்களை கடந்து காதலில் அறத்துடன் நிற்கின்றன. இன்றைய பெண்கள் கவரும் காதல் வாழ்வில் அறத்துடன் நிற்கின்றனர். காதலியின் அழகை முல்லைவாணன் அவர்கள்

“வண்டமர்ந்த மாவின்கொங்கை மேனி
உன்றன்
வாழ்வினைத்தோன் வந்துவிட்டேன்
வா நீ அடி

கொண்டையமர் பூவிழியே”

தன் காதல் வண்டு அமர்ந்து செல்லுகின்ற அழகிய கொங்கைகளையும் கெண்டைமீன் கண்களையும் வைத்து வர்ணிக்கிறார். இதனை சிலப்பதிகார பாடலில் கண்ணகியை கோவலன்

“கயல் எழுதி வில் எழுதி கார் எழுதிக் காமன்
செயலெழுதிக் தீர்த்த முகம் திங்களோ
ஆணீர்” 2

மீன் கண்ணாம், வில் புருவமாம், மழைமேக கூந்தலாகவும் இவற்றை எல்லாம் காமன் அவன் செயலை முகத்தில் தீட்டிவிட்டான். அந்த நிலவு முகத்தை பார் என வர்ணிக்கிறார்.

கற்பு

மனித வாழ்வில் சிறந்து விளங்கவும், பெண்களை உலகம் வேளற்றவும் அடிப்படையானது கற்பு ஆகும். தன் இல்லற வாழ்வில் தன் கணவனை கடவுளாகவும், எந்த பிரிவும் இன்றி ஒழுக்கத்துடன் சிறந்து விளங்குகின்றன. தன்கணவன்தன்னைவிட்டு பிரிந்து போர் செய்ய சென்றாலும் தன் நிலை மாறவாது கற்புடன் சிறந்து விளங்கியவர் நம் தமிழ் பெண்கள் கற்புடன் சிறந்து விளங்குவதை முல்லைவாணன் அவர்கள்,

“பணிவன் புடைமை வாழ்க்கைக்கு உயிர் உலகப்
படைப்புக்குச் சிறப்பளிக்கும் வளமைப் பயிர்
துணிவுடைமை கொள்ள நீங்கும் துயர்
தொண்டாலே உன் வாழ்வு சிறக்கும்
உயிர் மக்கள்”

கற்புடன் இருப்பவள் பணிவும், துணிவும், கொண்டும் வாழ்வினை உயர்ந்த குணங்கள் என முல்லைவாணன் கூறுகிறார். சங்க இலக்கிய

பண்பு துணிவுடன் போர் செய்ய சென்றதை
“கற்பின் விழுமிய தில்லை கடையிறந்து
இற்பிறப்பும் நாணும் இடையொழிய நற்போர்
அணங்கிய வெங்களத்தாகுயிரைக் காண்பாள்
வணங்கிடை தானே வரும்”

பெண்கள் இறக்கும் வரை கற்புடன் விளங்கினர்
என்பதை பாடல் வழி விளக்குகிறது.

அன்பு

இவ்வலகில் பொன் பொருள் அனைத்தும்
சில காலம் கழித்து அழிந்து விடுகின்றன. ஆனால்
அன்பு மட்டும் என்றம் அழியாமல் இருக்கின்றன.
இவை ஓர் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் இல்லாமல்
நாடு, இனம், மதம், ஆகியவற்றை கடந்து
நிற்கின்றனர். அன்பு கொண்ட உள்ளமே
தெய்வமாக காட்சியளிக்கின்றன. இத்தகைய
அன்பின் சிறப்பை முல்லைவாணன் அவர்கள்,

அம்மா, அம்மா, அம்மா

அன்பு மிகுந்த அம்மா

அம்மா என்பவர் அன்பின் வாயிலாக
இனிமையாக பேசுகிறார். அவள் குழந்தைக்கு
அனைத்து நடத்தையும் எடுத்துரைக்கிறார்.
இதனை கண்ணதாசன் அவர்கள்

“வானத்தில் தெய்வமில்லை - ஒரு

வடிவத்தில் தேவனில்லை

சிந்தையில் அவனிருப்பான் - மனிதனின்

செய்கையில் வெளிவருவான்” 4

மனிதனின் அன்பு என்பது வானத்தில்
வடிவத்தில், சிந்தையில், செயலில், ஈடுபட்டு,
அன்புடன் வாழ்ந்தால் தெய்வத்தை காணலாம்.

வீரம்

பெண்கள் வாழ்வில் அன்பு மட்டும் இன்றி
வீரத்தை வளங்கின. தன் குழந்தைக்கு வீரச்செயலை
கற்றுக்கொடுத்தன. அவர்கள் தனிமையாக
தன் இல்லறத்தை பேணிக் காத்தன. பிறர்
நாட்டு மக்களுடன் போரிடும் போது தன்னை
வீரத்துடன் எடுத்துரைக்கிறார். இதனை
முல்லைவாணன் அவர்கள்

**“பண்பாட்டுப் பண்பாடு பெண்ணே - தமிழ்ப்
பகையினைத் தொலைத்திட் வாளெரு தன்னை”**

பண்பாட்டை போற்றி பாதுகாக்கும்
பெண்ணும், பகையானை அழித்திட வாளை
எடு என தாய் கூறுகிறார்.

வீரத்தின் சிறப்பை புறநானூற்று
பாடலில்,

**“புலிசேர்ந்து போகிய கல்லளை போல
ஈன்ற வயிற்றோ இதுவே**

தோன்றுவன் மாதோ போர்களைத் தானே” 5

தாயானவள் தன் பிள்ளையை பெற்றது. புலி
சேர்ந்து போகிய கல்குழை போல ஈன்ற வயிற்றோ
இது அவன் போர்களத்தில் இருப்பின் அங்கு
சென்று பார் என தாயின் வீரத்தை
வெளிப்படுத்துகிறார்.

முடிவுரை

மக்கள் வாழ்வில் பிறப்பு முதல் இறப்பு
வரை இறுதிவரை அன்புடன் நேசிப்பது பெண்
ஆவார். அவள் தான் வாழ்வில் பல தடைகளைக்
கடந்து, வாழ்விலும் வேலையிலும் முன்னேற்றம்
அடைகிறார். இத்தகைய பெண்களின்
உயர்வினை மிக முல்லைவாணன் கதையில்
அறிவதே இக்கட்டுரையின் சிறப்பாகும்.

சான்றெண் விளக்கம்

1. தாயம்மாள் அறவாணன், பெண்
இன்று, நேற்று, அன்று, ப.30.
2. சோ.உலகநாதன், சங்க இலக்கியம்
முதல் இன்றைய இலக்கியம் வரை,
ப.51.
3. மேலது, ப.91.
4. சுப.கதிரேசன், கண்ணதாசன் பாடல்களில்
அருமையான சமுதாய சிந்தனைகள்,
ப.175.
5. சரளா, இராசகோபாலன், இலக்கிய
விருந்து, ப.14.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தாயம்மாள் அறவாணன் பெண்
இன்று, நேற்று, அன்று பச்சைப்பச்சேல்
இரண்டாம் தெரு, புதுச்சேரி - 607008,
பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2003

இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண் நிலைப்பாடு

2. உலகநாதன் சோ - சங்க இலக்கியம் முதல் இன்றைய இலக்கியம் வரை ஆலம்பட்டு, குருந்தம்பட்டு அஞ்சல், கல்லல் வழி, சிவகங்கை மாவட்டம். முதற்பதிப்பு - ஜனவரி 2012
3. சுப.கதிரேசன் - கண்ணதாசன் பாடல்களில் அருமையான சமுதாய சிந்தனைகள் மணிமேகலை பிரசுரம், தியாகராயநகர் சென்னை - 600017 பதிப்பு - 2016
4. சரளா இராஜகோபாலன் - இலக்கிய விருந்து ஒளிப் பதிப்பகம் 63, டாக்பர் அரங்கச்சாலை, சென்னை - 600018, முதற்பதிப்பு - டிசம்பர் 2002